

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TABIATNI MUHOFAZA QILISH
QO'MITASI FAOLIYATI (1991-2021-YILLAR)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6507074>

Xudaynazarov Abror Baxodir o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
Universiteti Tarix fakulteti Davlat va fuqarolik
jamiyati institutlari boshqaruvi 1-kurs magistri*

Annotatsiya: Ushbu maqolada vatanimiz O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi faoliyatining mustaqillik yillaridagi olib borilgan ishlari va rejalari haqida soʻz yuritildi.

Kalit soʻzlar: *atrof - muhit, tabiat, sub'ekt, ekologik holat, xo'jalik, chiqindilarni yig'ish, saqlash, tashish, qayta ishlash utilizatsiya.*

Yurtimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilashni ta'minlash sohasida izchil ishlar olib borilmoqda. [Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlarini joriy etish, respublika aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar rahbarlari va fuqarolarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish, shuningdek, 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarga erishishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi PF-5863-son Farmoni bilan 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish kontsepsiyasi tasdiqlangan.](#)

O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi 1996- yil 26 aprel kuni tashkil etildi. Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida qonunlar ishlab chiqadigan va ularning ijrosini ta'minlaydigan, xullas shu sohadagi eng asosiy tashkilot bu - O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasidir. Qo'mita respublikada atrof-muhitni muhofaza qilish borasida qilinayotgan ishlarning barchasi uchun javob beradi va boshqa tashkilotlar tomonidan atmosfera, suv manbalari, o'simlik va hayvonot olamiga zarar yetkazilmasligini nazorat qiladi. Atrof-muhitga o'z vaqtida va zarur yordam ko'rsatish uchun qo'mita respublikaning barcha viloyatlarida o'z bo'limlariga ega. Qo'mitaning 2 ta

ilmiy-tadqiqot instituti bor: «SuvGEO» Toshkent ilmiy-tadqiqot instituti yer osti va yer usti suvlarini muhofaza qilish bo'yicha izlanishlar olib boriladi, ikkinchisida esa «Atmosfera» ilmiy-tadqiqot instituti bo'lib - atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha tadqiqotlar o'tkaziladi. Ushbu institutlardan tashqari Qo'mitaning «Suv xo'jaligi ekologiyasi» deb nom olgan ilmiy markazi bor. Markaz Orol dengizi qurib borishi va respublikamiz hududidan oqib o'tayotgan daryolar ifioslanishi bilan bog'liq bo'lgan muarnmolarni hal etish masalalari bilan shug'ullanib keladi. Qo'mita yangi quriladigan korxonalarining atrof - muhit uchun qay darajada xavfli ekanligini aniqlash maqsadida ularning barcha loyihalarini tekshiruvdan o'tkazadi, zarur hollarda ushbu korxonalarining ekologik xavfsizligini ta'minlash uchun tavsiyalar beradi. Davlat ekologiya ekspertizasining xulosasisiz Respublikamizda hech qaysi korxon qurilishi mumkin emas. Bosh gidrometeorologiya va tahliliy nazorat nozirliqi atrof-muhit holatini doimiy ravishda kuzatib keladi.¹

O'zbekistondagi ekologik muammolar shunchalik kuchayganki 1980 yillar oxirida, Respublika hukumatining 1988-yil aprel oyida qabul qilgan qarorida davlatning atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha davlat organi - O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Qo'mitaning hududiy bo'linmalari viloyatlar va tumanlar, shuningdek Toshkent shahri tashkil qilingan davlat organlari maxsus yechim bo'lgan.²

Ekologik xavfsizlik sohasida davlat boshqaruvini tubdan yaxshilash maqsadida tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 21 apreldagi № PF-5024 «Ekologiya va atrof-muhit sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida» farmoniga muvofiq va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 21 apreldagi № PF-2915 «O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyatini tashki etishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi O'zbekiston Respublikasining ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga aylantirildi. Unda :

- respublikada atrof-muhitni muhofaza qilish,
- ekologik sharoitni yaxshilash,
- chiqindilarni atrof-muhitga zararli ta'sirini oldini olish
- aholi salomatligi, aholi turmush tarzi sifati va darajasini oshirish uchun qulay sharoit yaratish,

¹ Tursunov X.T. ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish "Saodar RIA" 1997-y

² To'xtayev A.S. Ekologiya, "O'qituvchi" 1998-y

➤ chiqindilar bilan ishlash tizimini uzoq vaqt mobaynida yaxshilash,

O'zbekiston Respublikasining ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi (bundan buyon matnda Davlat ekologiya qo'mitasi) ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va takror ishlab chiqarish sohasida davlat organi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga hisobot beradi.³

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi tizimida ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'mitalari, shuningdek viloyatlar va Toshkent shahrining ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha hududiy boshqarmalaridan tashkil topgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasi ekologiya qo'mitasi qoshida va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmalari, tumanlar atrof-muhitni muhofaza qilish bo'linmalarida, «Toza Hudud» davlat unitar korxonasi shaharlar va shuningdek, respublika tumanlarida maishiy chiqindilarni yo'q qilish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchastkalari asosida tuman hokimliklarining obodonlashtirish bo'limlari tuzildi.

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, qulay ekologik vaziyatni barqaror ta'minlash, hududiy birliklarning samaradorligini oshirish, shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasining rivojlanishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasining maqsadlariga muvofiqlashtirish hamda davlat boshqaruvida ma'muriy islohotlar kontseptsiyasi doirasida davlat boshqaruvining samaradorligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasida quyidagilar tuzilgan:

- Biologik xilma-xillik va qo'riqlanadigan tabiiy hududlarni muhofaza qilish va ulardan foydalanishni nazorat qilish inspeksiya va yuridik shaxsni tashkil qilmasdan chiqindilarni yig'ish, saqlash, tashish, yo'qotish, qayta ishlash, ko'mib tashlash va yo'q qilish nazorati inspeksiya bazasida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish nazorati inspeksiya;

- Respublika ixtisoslashtirilgan sanitariya tozalash korxonalari assotsiatsiya;

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish markazi va billing tizimi asosida davlat unitar korxonasi

³ Ziyomuhamedov B. "Ekologiya va ma'naviyat" T., "Mehnat" 1997-y

shaklida ekologik axborot markazi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va multimediyani joriy etish.⁴

Davlat ekologiya qo'mitasi qoshida O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish ilmiy-tekshirish instituti, O'zbekiston ekologik qo'mitasi, «Eko-Energiya» Ilmiy-innovatsion markazi, Ilmiy-Axborotlar markazi kabi bo'limlar faoliyat ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati mamlakat ekologik xavfsizligini va atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning atrof muhitga zararli ta'sirini oldini olish, aholi turmush darajasi va sifatini yaxshilash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, chiqindilarni yig'ish, saqlash, tashish, qayta ishlash va utilizatsiya qilishga yo'naltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ziyomuhamedov B. "Ekologiya va ma'naviyat" T., "Mehnat" 1997-y.
2. To'xtayev A.S. Ekologiya, "O'qituvchi" 1998-y.
3. Tursunov X.T. ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish "Saodar RIA" 1997-y.
4. Hozir.org
5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philip_Prowse#/search
6. uz.erf-est.org

⁴ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philip_Prowse#/search